

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
RIZQA AMALIA SALSABELLA
NIM. 180101110213**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengenal ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/*cutter*

2. Bahan:

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
- b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr)
- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya; anual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), atah tumbuh, batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
- f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau bunga majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
- g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
- h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
- i. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi; tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji (jika ada).
- j. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan flora.

C. Teori Dasar

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magniophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisi Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadopytina

Sub divisio Cycadopytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yakni classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.

Gambar 1. Strobilus betina

Gambar 2. Strobilus jantan

Gambar 3. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

2. Sub divisio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, raltif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

Gambar 4. Strobilus betina

Gambar 5. Strobilus Jantan

3. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematik dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales.

Gambar 6. Strobilus betina

Gambar 7. Strobilus Jantan

D. Hasil pengamatan

1. Gambar hasil pengamatan

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a). Pangkal akar

b). Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang akar

(Sumber: Aulia, 2014)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Ujung batang
- b). Pangkal batang
- c). Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a). Ujung batang
- b). Pangkal batang
- c). Permukaan batang

(Sumber: Taslim, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Helai daun
- b). Ibu tulang daun
- c). Ujung daun
- d). Tepi daun

b) Literatur

Keterangan:

- a). Helai daun
- b). Ibu tulang daun
- c). Ujung daun
- d). Tepi daun

(Sumber: Arifanis, 2007)

4) Strobilus

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Strobilus jantan
- b). Strobilus betina
- c). Ovulum

b) Literatur

Keterangan:

- a). Strobilus jantan
- b). Strobilus betina
- c). Ovulum

(Sumber: Aulia, 2014)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Eksokarp
- b). Mesokarp
- c). Endokarp

b) Literatur

Keterangan:

- a). Eksokarp
- b). Mesokarp
- c). Endokarp

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Pangkal akar
- b). Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a). Pangkal akar
- b). Ujung akar

(Sumber: Andrini, 2016)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Permukaan batang
- b). Pangkal batang
- c). Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a). Permukaan batang
- b). Pangkal batang
- c). Ujung batang

(Sumber: Victorwe, 2013)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Ujung daun
- b). Pangkal daun
- c). Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a). Ujung daun
- b). Pangkal daun
- c). Tangkai daun

(Sumber: Beyste, 2016)

4) Strobilus

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Strobilus jantan
- b). Strobilus betina
- c). Tangcai strobilus
- d). Sisik

b) Literatur

Keterangan:

- a). Strobilus jantan
- b). Strobilus betina
- c). Tangcai strobilus
- d). Sisik

(Sumber: Aulia, 2014)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a). Biji

b). Sayap biji

b) Literatur

Keterangan:

a). Biji

b). Sayap biji

(Sumber: Petronio, 2014)

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Pangkal akar
- b). Batang akar
- c). Rambut akar
- d). Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a). Pangkal akar
- b). Batang akar
- c). Rambut akar
- d). Ujung akar

(Sumber: Kurniawan, 2014)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Permukaan batang
- b). Pangkal batang
- c). Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a). Permukaan batang
- b). Pangkal batang
- c). Tangkai batang

(Sumber: Bakri, 2013)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Helai daun
- b). Ujung daun
- c). Tangkai daun
- d). Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a). Helai daun
- b). Ujung daun
- c). Tangkai daun
- d). Pangkal daun

(Sumber: Ridco, 2013)

4) Strobilus

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Strobilus betina
- b). Strobilus jantan
- c). Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a). Strobilus betina
- b). Strobilus jantan
- c). Benang sari

(Sumber: Aulia, 2014)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a). Eksokarp
- b). Mesokarp
- c). Endokarp
- d). Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a). Eksokarp
- b). Mesokarp
- c). Endokarp
- d). Biji

(Sumber: Balip, 2017)

2. Tabel hasil pengamatan

No.	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan terdapat bekas daun	Beralur	Kasar dan terdapat lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5.	Sifat-sifat lain			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen dan licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-

7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati
8.	Tipe	Jantan dan betina	Jantan dan betina	Jantan dan betina

E. Analisis

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Divisio	: Pinophyta
Sub Divisio	: Cycadophytina
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: <i>Cycas</i>
Species	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.
Sumber	: Steenis, 2003

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, pakis haji yang memiliki nama ilmiah *Cycas rumphii* Miq. berasal dari divisi Pinophyta dengan Famili Cycadeceae. Pakis haji memiliki habitus perdu, dikarenakan pakis haji merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang dari dekat akarnya serta tinggi dari pakis haji tidak dapat melebihi dari (kurang lebih) 6 meter. Pakis haji perioditasnya adalah pirenial, yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Sifat akar dari pakis haji adalah serabut.

Sifat batang dari pakis haji terdiri dari tipe percabangan, arah tumbuh, bentuk batang serta permukaan batang. Tipe percabangan dari pakis haji adalah monopodial, yakni tipe batang yang batang pokoknya selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar dari batang cabang. Arah tumbuh dari tanaman pakis haji adalah tegak lurus. Pakis haji memiliki bentuk batang bulat. Permukaan batangnya bertekstur kasar serta terdapat bekas-bekas daun.

Tanaman pakis memiliki daun yang berukuran kurang lebih 12,5 cm. Tanaman pakis haji memiliki sifat daun yang terdiri dari tata lataknya,

bagian daun, bentuk daun, pangkal daun, ujung daun, tepi daun, urat daun, tekstur daun serta warna daun. Tata letak daun pakis haji adalah roset batang, karena pakis haji memiliki batang yang bisa tubuh panjang sehingga daun berada pada buku-buku yang ada dibatang berderet rapat di pucuk batang. Bagian daun dari pakis haji tidak lengkap, sebab tidak memiliki pelepah daun. Pangkal daun serta ujung daun dari pakis haji adalah runcing. Tepi daun tanaman ini adalah rata. Urat daunnya sejajar. Tekstur dari daun pakis haji adalah perkamen (tipis tetapi cukup kaku) serta licin. Pakis haji memiliki daun yang berwarna hijau ketika masih segar.

Tipe bunga pada pakis haji adalah tidak lengkap. Namun menurut hasil pengamatan, terdapat strobilus pada pakis haji. Strobilus pada pakis haji terbagi menjadi dua tipe, yakni strobilus jantan dan strobilus betina. Sifat buah dari pakis haji adalah semu. Terdapat biji pada pakis haji, bentuk biji pada pakis haji adalah bulat memanjang.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2009), pakis haji termasuk tanaman berkayu dengan percabangan monopodial, kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya akan mati kalau terjadi kerusakan, bentuk penampang batangnya bulat (silindris). Daunnya termasuk daun majemuk hal ini ditunjukkan oleh ujung daunnya yang runcing, pangkal daunnya runcing, tepi daunnya rata, pertulangan daunnya sejajar, duduk daun yang dimilikinya adalah roset batang atau roset apikal, dan bentuk daunnya seperti pita serupa daun bangun garis. Sebagian besar anggota Cycadophyta hidup di daerah tropis dan subtropics. Umumnya anggota Cycadophyta adalah tanaman yang berukuran besar.

Menurut (Kimball, 1987), pakis haji termasuk pohon berumah dua dimana alat kelaminnya yakni strobilusnya terpisah antara jantan dan betinanya. Strobilus jantannya letaknya terminal, sedangkan strobilus betinanya letaknya aksilar, memiliki makrosporofil 1 terletak aksilar sedangkan mikrosporofil letaknya terminal dan memiliki jumlah 1, semua Pinophyta adalah heterostrop, artinya mempunyai dua macam spora, yaitu mikrospora dan megaspore. Mikrospora atau polen menghasilkan gametofit

jantan, sedang megaspore yang tunggal menghasilkan gametofit betina, dan pada gametofit ini terbentuk arkegonia. Kedua macam spora yang dihasilkan di dalam sporangia yang terdapat pada sporofil yang tersusun spiral pada aksis strobilus, sporofit yang menghasilkan mikrosporofil dengan mikrosporangia disebut mikrosporangiat atau strobilus jantan, sedangkan yang menghasilkan megasporofil dengan ovulum (megasporangia) disebut megasporangiat atau strobili betina. Makrospora dan megaspore bersifat haploid, dan berkembang sebagai sebagai hasil pembelahan meiosis sel induk spora. Ukuran dan letak strobili pada tanaman bervariasi.

Menurut (Wibowo, 2012), manfaat dari pakis haji yaitu bijinya dapat dimakan dan diolah menjadi tepung, daun yang belum mekar sebagai sayur, akar sebagai penambatan nitrogen bebas dari udara sehingga menyuburkan tanah, batang dapat menghasilkan semacam sagu, dan tapal biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal dan gangguan kulit. Pohonnya sering dijadikan tanaman hias dan getah pohon berkasiat sebagai obat disentri, rambut batang untuk mengobati luka baru dan daunnya dapat untuk pembersih darah sehabis melahirkan. Buah pakis dapat mengobati diabetes, pendarahan menstruasi. Daunnya mengobati bisul, radang kulit bernanah, rematik (karena komposisi fosfor dan kalsium tinggi) dan luka bakar. Daun pakis juga mengandung vitamin C tinggi 30 mg/100 g, untuk pembentukan kolagen dan penyembuhan luka.

Namun sayangnya, berdasarkan IUCN Red List tahun 2010, *Cycas rumphii* memiliki populasi yang terus menurun dengan jumlah individu dewasa 10.000-12.000. Pakis endemik ini merupakan menjadi *Cycas* paling langka di Indonesia. Meskipun jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti namun diyakini mengalami penurunan yang sangat drastis akibat dari kerusakan habitat yang terus terjadi dengan cepat terutama di pulau Jawa (jumlah populasinya yang terus berkurang lebih dari 50% selama tiga generasi/120 tahun). Namun di Indonesia tumbuhan ini belum masuk dalam daftar tumbuhan yang dilindungi.

Status Near threatened tersebut dapat terjadi karena banyak pakis haji yang diambil dari habitatnya untuk dikoleksi dan pembabatan hutan yang berlebihan. Wilayah di kota Jawa Tengah sendiri sangat minim daerah hutan, banyak sekali lahan yang dialihkan sebagai lokasi industri dan perumahan. Hal ini menjadi tantangan bagi pengusaha tanaman hias dan orang-orang yang bergerak dibidang konservasi lingkungan untuk dapat menghasilkan sikas dengan karakter-karakter yang baik agar perambahan sikas dari habitatnya berkurang. Habitat aslinya yaitu dataran rendah ketinggian 0,5-100 meter di atas permukaan laut.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putiik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. dengan daun yang jelas7
- 7a. Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas ...8
- 8a. Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14. Cycadaceae**

Kunci determinasi Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1b-2b-3b-4b-6b-7a-8a- Cycadaceae- *Cycas rumphii* Miq.

Penjelasan:

Fam 14. Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerapkali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyiripi tunggal; anak daun kerapkali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantang terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji.

1. Cycas

Pohon bercabang atau tidak; tinggi 1-6 m. batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam; anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerapkali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, Panjang 40-70 cm, tebal kurang lebih 15 cm, makin keatas menyempit kuat; benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, cokelat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias.

***Cycas rumphii* Mij.**

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Divisio	: Pinophyta
Sub Divisio	: Pinophytina
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Species	: <i>Pinus merkusii</i> Jung & De Vr.
Sumber	: Steenis, 2003

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman pinus memiliki nama ilmiah *Pinus merkusii* Jung & De Vr. pinus berasal dari divisi Pinophyta dengan Famili Pinaceae. Pinus memiliki habitus pohon, dikarenakan pinus adalah tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Pinus perioditasnya adalah pirenial, yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Sifat akar dari pinus adalah tunggang, yakni sifat akar yang akar utamanya dapat dilohat secara jelas.

Sifat batang dari pinus terdiri dari tipe percabangan, arah tumbuh, bentuk batang serta permukaan batang. Tipe percabangan dari pinus adalah monopodial, yakni tipe batang yang batang pokoknya selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar dari batang cabang. Arah tumbuh dari tanaman pinus adalah tegak lurus. Pinus memiliki bentuk batang yang bulat. Permukaan batang pada pinus adalah beralur.

Pinus memiliki ukuran daun sepanjang kurang lebih 21 cm. Tumbuhan pinus memiliki sifat daun yang terdiri dari tata lataknya, bagian daun, bentuk daun, pangkal daun, ujung daun, tepi daun, urat daun, tekstur

daun serta warna daun. Tata letak daun dari pinus adalah tersebar. Pinus memiliki bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pinus tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun dari pinus adalah jarum. Pangkal daunnya adalah tumpul sedangkan ujung daunnya runcing. Pinus memiliki tepi daun yang rata. Urat daun pada pinus adalah sejajar. Tekstur dari daun pinus sendiri adalah kasar. Warna daun dari pinus adalah hijau (ketika masih segar).

Bagian bunga dari pinus adalah tidak lengkap. Namun menurut hasil pengamatan terdapat strobilus pada pinus. Tipe strobilus pada tumbuhan pinus terbagi menjadi dua tipe, yakni strobilus jantan dan betina. Sifat buah dari pinus adalah semu. Pada pinus terdapat biji, biji pada pinus biasanya bersayap.

Menurut (Agusta, 2000), deskripsi botani pinus pada umumnya batang berkayu, bulat, keras, bercabang horizontal, kulit retak-retak seperti saluran dan berwarna cokelat, daunnya majemuk dan bentuk jarum. Pinus memiliki buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang. Pinus dapat memiliki tinggi dari kisaran 20 m sampai 40 m dengan diameter 30 cm sampai 60 cm. Pinus dapat tumbuh di tanah kurang subur, tanah berpasir, dan tanah berbatu, dengan curah hujan tipe A-C pada ketinggian 200-1.700 m di atas permukaan laut. Di hutan alam masih banyak ditemukan pohon besar berukuran tinggi 70 m dengan diameter 170 cm.

Menurut (Siregar, 2005), tumbuhan pinus tergolong spesies cepat tumbuh dan tidak membutuhkan persyaratan tempat tumbuh secara khusus, merupakan satu satunya spesies pinus yang menyebar alami ke Selatan khatulistiwa sampai melewati 2°LS. Tanda-tanda khusus dari pohon pinus adalah tidak berbanir, kulit luar kasar berwarna coklat kelabu sampai coklat tua, tidak mengelupas dan beralur lebar serta dalam. Ciri lain dari pohon pinus ialah pohon besar, batang lurus, silindris. Tegakan pinus dewasa dapat mencapai tinggi 30 m dan diameter 60-80 cm, sedangkan tegakan tua dapat mencapai tinggi 45 m dan diameter 140 cm.

Pohon pinus berumah satu dengan bunga berkelamin tunggal, bunga jantan dan betina berada dalam satu tunas, buah pinus berbentuk kerucut, silindris dengan panjang 5–10 cm dan lebar 2–4 cm, lebar setelah terbuka lebih dari 10 cm, dan benih pinus memiliki sayap yang dihasilkan dari dasar setiap sisik buah. Setiap sisik menghasilkan 2 benih dengan panjang sayap 22–30 mm dan lebar 5–8 mm, dalam satu strobilus buah umumnya terdapat 35–40 benih per kerucut dengan jumlah benih 50.000–60.000 benih per kg. Kayu pinus memiliki berat jenis rata-rata 0,55 dan termasuk kelas kuat III serta kelas awet IV. Kayu pinus memiliki ciri warna teras yang sukar dibedakan dengan gubalnya, kecuali pada pohon berumur tua, terasnya berwarna kuning kemerahan, sedangkan gubalnya berwarna putih krem. Pinus merupakan pohon yang tidak berpori namun mempunyai saluran dammar aksial yang menyerupai pori dan tidak mempunyai dinding sel yang jelas. Permukaan radial dan tangensial pinus mempunyai corak yang disebabkan karena perbedaan struktur kayu awal dan kayu akhirnya, sehingga terkesan ada pola dekoratif. Riap tumbuh pada pinus agak jelas terutama pada pohon-pohon yang berumur tua, pada penampang lintang kelihatan seperti lingkaran-lingkaran

Daun pinus terdapat 2 jarum dalam satu ikatan dengan panjang 16–25 cm, akan gugur dan menjadi serasah. Serasah pinus merupakan serasah daun jarum yang mempunyai kandungan lignin dan ekstraktif tinggi serta bersifat asam, sehingga sulit untuk dirombak oleh mikroorganisme. Serasah pinus akan terdekomposisi secara alami dalam waktu 8–9 tahun.

Menurut (Marisa, 1990), pinus merupakan tanaman yang dapat digunakan untuk reboisasi, karena pinus memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai tanaman pelindung tanah secara ekologis dan sebagai penghasil kayu. Selain itu, pinus juga memiliki daya kompetitif yang besar terhadap tumbuhan lain di sekitarnya sehingga mampu bersaing. Pinus memiliki saluran resin yang dapat menghasilkan suatu metabolit sekunder bersifat alelopati. Alelokimia pada resin tersebut termasuk pada kelompok senyawa terpenoid, yaitu monoterpen α -pinene dan β -pinene. Senyawa ini

diketahui bersifat toksik baik terhadap serangga maupun tumbuhan. Selain itu, senyawa tersebut merupakan bahan utama pada pembuatan terpenin. Monoterpen (C-10) merupakan minyak tumbuh-tumbuhan yang terpenting yang juga bersifat racun.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putiik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3a. daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2 – 3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buah **13. Pinaceae**

Kunci determinasi (*Pinus merkusii* Jung & De Vr.)

1b- 2b- 3a-Pinaceae-*Pinus merkusii* Jung & De Vr.

Penjelasan:

Fam 13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang dari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung dibawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral; rangkap; yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sisi dan kerap kali miring.

1. Pinus

Pohon, tinggi 20-4 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa

selaput tipis panjangnya kurang lebih 0,5 cm. Panjang bunga jantan kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerap kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatera, di Jawa kadang-kadang ditanam.

***Pinus merkusii* Jung & De Vr.**

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Gneophyta
Classis	: Gnetinae
Ordo	: Gnetinales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: Gnetum
Species	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
Sumber	: Steenis, 2003

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, tumbuhan melinjo memiliki nama ilmiah *Gnetum gnemon* L. berasal dari divisi Pinophyta dengan Famili Gnetaceae. Melinjo memiliki habitus pohon, dikarenakan melinjo merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Melinjo perioditasnya adalah pirenial, yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun juga belum mati. Sifat akar dari pakis haji adalah tunggang.

Sifat batang dari melinjo terdiri dari tipe percabangan, arah tumbuh, bentuk batang serta permukaan batang. Tipe percabangan dari melinjo adalah monopodial, yakni tipe batang yang batang pokoknya selalu tampak jelas karena ukurannya lebih besar dari batang cabang. Arah tumbuh dari tanaman melinjo adalah tegak lurus. Melinjo memiliki bentuk batang bulat. Permukaan batangnya bertekstur kasar serta terdapat lepasnya kerak.

Tanaman melinjo memiliki daun yang berukuran panjangnya kurang lebih 20 cm. Tanaman melinjo memiliki sifat daun yang terdiri dari tata lataknya, bagian daun, bentuk daun, pangkal daun, ujung daun, tepi

daun, urat daun, tekstur daun serta warna daun. Tata letak daun melinjo adalah berhadapan. melinjo termasuk dalam jenis daun tidak lengkap, sebab melinjo tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun dari melinjo adalah jorong. Pangkal daun serta ujung daun dari tumbuhan ini adalah meruncing. Tepi daun melinjo rata. Urat daun dari melinjo adalah menyirip. Tekstur daunnya sendiri yakni seperti kertas, sebab ketika pengamatan berlangsung praktikan mencoba untuk meremas daun melinjo yang menghasilkan ketika selesai diremas daun melinjo kembali ke bentuk semula seperti sebelum diremas, hal ini dapat menjadi salah satu bukti bahwa tekstur daun melinjo adalah seperti kertas. Warna daun dari melinjo adalah hijau.

Bagian bunga dari melinjo adalah tidak lengkap. Namun pada pengamatan, terdapat strobilus pada tanaman melinjo. Strobilus pada melinjo terbagi menjadi dua jenis, yakni strobilus jantan serta strobilus betina. Sifat buah dari melinjo adalah sejati. Terdapat biji pada buah melinjo. Pada biji melinjo terdapat empat bagian yang terdiri dari eksokarp, mesokarp, endokarp dan biji pada bagian tengah.

Menurut (Sulistiyawan, 2016), habitus tanaman melinjo adalah berupa pohon dengan ketinggian mencapai kurang lebih 15 meter. Sistem perakarannya adalah akar tunggang. Batangnya berkayu, berbentuk bulat dengan permukaan rata dan sistem percabangan simpodial. Daun melinjo merupakan daun tunggal yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Bentuk helaian daunnya oblongus, ujung daun acuminatus, tepi daun integer dan tulang daun menyirip. Duduk daunnya berhadapan tanpa stipula. Daun yang dipatahkan atau disobek memperlihatkan serabut daun yang menonjol.

Bunga pada melinjo termasuk jenis uniseksualis dioecus, terdapat pada bulir dalam percabangan dichasium. Pada ketiak daun melinjo, terdapat brachtea pada tiap karangan. Bunga jantan melinjo terdiri dari benang sari yang di atasnya terdapat sebaris ovulum yang steril. Bunga betinanya dalam karangan bulir dengan ovulum yang sebagian fertile yang dibungkus oleh perigonium yang berdaging. Biji melinjo diselubungi oleh selaput luar yang keras yang disebut integumen luar dan selaput dalam yang

disebut integumen dalam dan juga diselubungi oleh tenda bunga (perigonium) yang berdaging dan akhirnya berwarna merah jika bijinya telah masak.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), biji melinjo termasuk ke dalam jenis bunga sejati tunggal yang berdaging. Buah sejati tunggal yang berdaging merupakan buah jika dinding buahnya menjadi tebal berdaging. Dinding buah seringkali dengan jelas dapat dibedakan dalam tiga lapisan yakni kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Buah melinjo memiliki beberapa manfaat, yakni dapat menjaga kesehatan otak, membantu pertumbuhan, mengatur suhu tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan menjaga kesehatan ginjal.

Melinjo pada produk kayunya dapat digunakan sebagai bahan papan dan alat rumah tangga sederhana. Daun-daun muda, bunga dan buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pohon melinjo dapat dimanfaatkan sebagai tanaman agroforestri, karena memiliki perakaran yang kuat dan dapat digunakan untuk pemulihan kembali areal kritis, sehingga direkomendasikan sebagai tanaman penghijauan. Melinjo banyak ditanam di pekarangan sebagai peneduh atau pembatas pekarangan dan terutama dimanfaatkan buah dan daunnya.

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbu-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putiik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyiriprangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang duan tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari susunan urat duan seperti jala.	249
249a. Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau	15. Gnetaceae

Kunci determinasi Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1b-2b-3b- 4b-6b-7b- 9b- 10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-244b-248b-249a-
Gnetaceae-*Gnetum gnemon* L.

Penjelasan:

Fam 15. Gnataceae

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap

karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya stau baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung san satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung; selebung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah batu.

1. Gnetum

Pohon, tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerapkali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm; karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2-2,5 cm, elipitis atau bentuk bulat telur terbali, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar; 1-1.200 m.

***Gnetum gnemon* L. var *domesticum* Mgf.**

F. Kesimpulan

1. Tumbuhan yang termasuk dalam divisi Pinophyta di antaranya adalah pakis haji, pinus dan melinjo. Pada tumbuhan pakis haji memiliki ciri-ciri morfologi yang terdiri dari habitusnya perdu, perioditasnya pirenial, sifat akar serabut, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar dan ada bekas daun, terdapat daun dengan tata letak roset batang, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun bangun garis, pangkal daun runcing, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun perkamen dan licin, serta warna daun hijau, bagian bunga tidak lengkap, sifat buah semu, tipe strobilusnya jantan dan betina. Pada tumbuhan pinus memiliki ciri-ciri habitusnya pohon, perioditasnya oerinal, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun tumpul, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun kasap, warna daun hijau, bagian bunga tidak lengkap, sifat buah semu, tipe strobilus jantan betina. Pada melinjo memiliki ciri-ciri habitus pohon, perioditas pirenial, sifat akar tunggang percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak berhadapan, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun meruncing, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas, warna daun hijau, sifat bunga tidak lengkap, sifat buah semu, tipe strobilus jantan betina. Aspek botani dari pakis haji adalah bijinya dapat dimakan dan diolah menjadi tepung dan akar sebagai penambatan nitrogen bebas dari udara sehingga menyuburkan tanah. Aspek botani pinus adalah tanaman yang dapat digunakan untuk reboisasi. Aspek botani melinjo adalah produk kayunya dapat digunakan sebagai bahan papan dan alat rumah tangga sederhana.

G. Daftar pustaka

- Andrini, Nabilah, Gambar Akar Pinus, dalam <https://nabilahandrini.wordpress.com/2016/04/29/pinus/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Aulia, Kimmy, “Gambar Strobilus” <http://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-ix.html>. dalam *Google.com*. 2020.
- Bakri, “Gambar Pohon Melinjo” https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-aPohon-melinjo-gnetum-gnemon-b-serat-batang-melinjo-yang-telah-diurai_fig1_313103670. dalam *Google.com*. 2020.
- Besty, “Gambar Daun Pinus” <https://stepbyst3pblog.wordpress.com/2016/12/26/klasifikasi-lengkap-morfologi-dan-ekologi-daun-pinus/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Kimball, W, J, *Biologi Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Kurniawan, Asep. 2016. Keberhasilan Aplikasi Pangkas Akar Dan Inokulasi Fungi Ektomikoriza Pada Bibit Melinjo (Gnetum Gnemon). *Jurnal Biologi*. 2 (3): 83-106.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Ridco, “Gambar Daun Melinjo” <https://gambaridco.blogspot.com/2013/11/500-gambar-daun-melinjo-hd-paling-baru.html>. dalam *Google.com*. 2020.
- Sembel, dkk. 2012. Penyebaran hama baru pada tanaman Pepaya dan Pakis Haji di Sulawesi Utara. *Jurnal Eugenia*. 18(2): 109-119.
- Steenis, C, G, G, J, *Flora*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008.
- Sulistiyawan, Budi, 2016. Organogenesis Melinjo (Gnetum Gnemon L.) In Vitro Dari Eksplan Daun Sebagai Respon Terhadap Benziladenin (Ba) Dan Asam Naftalen Asetat (Naa), Atau Ba Dan Kinetin. *Jurnal Biologi*. 6 (3): 90-121.
- Taslim, Teungku. Gambar “Pakis Haji” <http://arifanis.blogspot.com/2007/11/pakis-sikas-cycas-rumphii.html>. dalam *Google.com*. 2020.

- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Spermatophyta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Viktorwe, “Gambar Batang Pinus” <https://pixabay.com/id/photos/pinus-batang-pohon-finlandia-811655/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Wibowo. 2012. Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup (studi kasus masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). *Journal of educational Social Studies* 1(1): 25-30.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawab:

Pada divisi Pinophyta terbagi menjadi tiga anak divisi, yakni Cycadophytina, Pinophytina, dan Gnetophytina. Pada anak divisi Cycadophytina habitusnya menyurupai palma, berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, teras besar, korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang berbentuk lingkaran dan terlihat berjenis monopodial (kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati kalau terjadi kerusakan) karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Kemudian segi penampangnya terlihat bulat. Sebagian akarnya dinamakan akar bunga karang, yang didalamnya terdapat ganggang biru *Anabaena* yang dapat mengikat Nitrogen di udara.

Sedangkan pada anak divisi Pinophytina ciri-cirinya merupakan tumbuhan berkayu, daun berbentuk jarum, duduknya tersebar pada sirung panjang, atau pada sirung panjang terdapat daun-daun yang berdaging sedang pada sirung pendek terdapat daun-daun bertajuk jarum. Jarum-jarumnya dengan satu atau dua berkas pembuluh pengangkutan dan saluran resin. Tumbuhan ini hampir selalu berumah satu.

Sedangkan pada anak divisi Gnetophytina memiliki ciri-ciri yakni pohon-pohon yang lurus, banyak bercabang-cabang (namun cabang-cabang itu sering kali tidak bersambungan dengan bagian kayu batang, sehingga mudah lepas). Daun tunggal, duduknya berhadapan. Batangnya mempunyai kambium, fleoterma, dengan buluh-buluh kayu, tanpa saluran resin. Bunga majemuk bercabang-cabang dikasial keluar dari ketiak daun.